

Forsøgsfiskeri efter trolde- og snekrabber ved Østgrønland juli og august 2018

AnnDorte Burmeister og Camilla Wentzel

Teknisk rapport nr. 107, 2019

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Titel: Forsøgsfiskeri efter troid- og snekrabber ved Østgrønland juli og august 2018

Forfatter(e): AnnDorte Burmeister og Camilla Wentzel

Serietitel og nummer: Teknisk rapport nr. 107

Udgiver: Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Udgivelsestidspunkt: Februar 2019

Oversættelse:

Finansiering:

Forsidefoto: AnnDorte Burmeister samt efter forlæg (<http://megabenthos.info/>)

ISBN: 87-91214-85-8

ISSN: 1397-3657

EAN stregkode: 9788791214851

Bedes citeret: Burmeister, AD og Wentzel, C. 2019. Forsøgsfiskeri efter troid- og snekrabber ved Østgrønland juli og august 2018. Teknisk Rapport nr. 107, Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Rekvireres: Rapporten er kun udgivet som pdf-fil, der kan findes på [http://www.natur.gl/publikationer/tekniske rapporter](http://www.natur.gl/publikationer/tekniske_rapporter)

En udskrift af rapporten kan rekvireres her:

Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk

Tlf. +299 36 12 00
Fax. +299 36 12 12
info@natur.gl
www.natur.gl

Indhold

Indledning.....	1
Undersøgelsesområde.....	1
Metode.....	1
Resultater	2
Fordeling af indsatsen i undersøgelsesområdet.....	2
Fangst	2
Fangsten pr. tejne.....	2
Vurdering af fiskeriets muligheder ved Østgrønland	3
Referencer	3

Indledning

Forsøgsfiskeriet efter trolde- og snekrabber ved Østgrønland i juli og august 2018 blev udført af fartøjerne m/s Kvitungen (Polar Seafood) og m/s Kalmar (Greenland Fish and offshore ApS).

Under forsøgsfiskeriet blev der indsamlet data i form af logbøger fra de to deltagende fartøjer. Der er ikke foretaget måleprøver af fangsterne. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra dette forsøgsfiskeri og giver et overblik over forekomsten og udbredelsen af troldekrabben (*Lithodes maja*) og snekrabben (*Chionoecetes opilio*) i et afgrænset område ved Østgrønland.

Grønlands Naturinstitut har ikke direkte været involveret i forsøgsfiskeriet, men har analyseret de tilgængelige logbogsdata.

Endvidere foreligger der en afrapportering fra m/s Kvitungens observationer fra forsøgsfiskeriet i området, som er tilgængelig ved henvendelse til Polar Seafood.

Undersøgelsesområde

Forsøgsfiskeriet blev udført i området fra 59° 28 N til 70° 42 N. Indsatsen (tejner) blev primært allokeret udeskærs, men et mindre antal tejner blev også sat i indenskærsområdet ved Kap Herluf Trolle, Napasorsuup kangerlua, Timmiarmiut, munden ved Sermilik og Scoresby Sund (Kangerlussuaq). Udbredelsen af fiskeriindsatsen fremgår af kortet i Figur 1.

Figur 1. Kort over forsøgsfiskeriområdet.

Metode

Under forsøgsfiskeriet blev der fisket med koniske tejner. På Fartøj A blev der sat lænker, hvor antallet af pr. lænke varierede fra 87 til 100 tejner; dog blev der hyppigst anvendt lænker med

100 tejnere. På Fartøj B blev der sat lænker med varierende antal tejnere (113-157 stk. pr. line). Det var op til de deltagende fartøjer at fordele fiskeriindsatsen i hele området.

Resultater

Resultaterne nedenfor er baseret på oplysninger fra logbøgerne, der blev udfyldt af besætningen på de deltagende fartøjer.

Fordeling af indsatsen i undersøgelsesområdet

Fordelingen af tejnernesæt og antallet af anvendte tejnere i forsøgsområdet er beregnet på baggrund af logbogsoplysningerne. Fartøj B satte i alt 41 liner og anvendte 5.453 tejnere, mens Fartøj A satte 101 liner og anvendte 10.947 tejnere. I Tabel 1 ses fordelingen af antal tejnernesæt og antal anvendte tejnere i området. I hele området blev der i alt sat 142 tejnernesæt, hvilket svarer til en samlet indsats på 16.400 tejnere.

Tabel 1. Fordeling af antal anvendte tejnere og liner pr. fartøj.

Fartøj	Antal tejnere	Antal tejnernesæt
Fartøj B	5 453	41
Fartøj A	10 947	101
Total	10 400	142

Fangst

Under forsøgsfiskeriet blev der fanget én snekrabbe. Fangsten af troldkrabber var lav, og samlet fiskede de to fartøjer i alt 116 kg troldkrabber på Østkysten (Tabel 2). Fartøj B fik kun fangst i områder omkring Kap Farvel, og Fartøj A opnåede fangster i det sydlige område (se kort i Figur 1). Størsteparten af troldkrabberne i fangsterne var under mindstemålet (100 mm skjoldbrede), og det var ikke rentabelt at producere de få krabber, der var over mindstemålet.

Der blev fisket på dybder fra 86 til 720 m, men hovedparten af indsatsen blev sat på 400 meter, hvor de største fangster blev taget.

Tabel 2. Fangst i kg pr. fartøj.

Fartøj	Troldkrabber (kg)	Snekrabber (stk.)
Fartøj B	68	0
Fartøj A	48	1
Total	116	1

Fangsten pr. tejnere

Fangsten i kg pr. tejnere er beregnet ud fra logbogsoplysningerne. I hele området varierede fangsten pr. tejnere fra 0 til 0,3 kg pr. tejnere. På 125 af de i alt 142 befiskede positioner var der ingen fangst. I alt blev der i gennemsnit fisket mindre end 0,1 kg troldkrabber pr. anvendt tejnere (Tabel 3).

Tabel 3 Fangsten i kg. pr. tejne fordelt på deltagende fartøjer.

Fartøj	Troldkrabber (kg per tejne)
Fartøj B	0,120
Fartøj A	0,005

Vurdering af fiskeriets muligheder ved Østgrønland

Det centrale punkt i en vurdering af mulighederne for etablering af et kommercielt krabbefiskeri er, om der er tilstrækkeligt med krabber i området til, at fiskeriet er rentabelt.

På baggrund af forsøgsfiskeriet ved Østgrønland kan det konkluderes, at arten forekommer i et begrænset område og kun i en mindre mængde. De største forekomster synes at forekomme ved den sydlige del af Østkysten samt i området ved Kap Farvel.

Under forsøgsfiskeriet blev der fisket på en "jomfruelig bestand", dvs. en bestand der ikke tidligere har været fisket på. I hele området blev der i gennemsnit fisket mindre end 0,1 kg pr. tejne i den periode, forsøgsfiskeriet foregik. Det tyder ikke på, at der på nuværende tidspunkt kan etableres et rentabelt krabbefiskeri ved Østgrønland. Det er uvist om bestanden af krabber på et tidspunkt bliver stor nok til, at der på sigt kan udvikles et rentabelt krabbefiskeri ved Østgrønland.

Referencer

Polar Seafood 2018 Rapport Østgrønland sommer 2018 m/s Kvitungen. Side 1-2. Kan rekvireres ved henvendelse til Polar Seafood.